

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

O`QUVCHI-YOSHLARNI UMUMINSONIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASHNING DOLZARBLIGI

Maxmatmurodov Jobir Elmurodovich

Koson tumani 35~maktab MMIBDO‘.

Zuvaydullayeva Muqaddas Zokirovna

Qarshi tumani 19-umumiy o'rta ta'lim maktabi

ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya

Maqolada o`quvchi-yoshlarni umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning dolzarbligi, barcha madaniyatlar va millatlar vakillari o'rtasidagi yaqin aloqalarda umuminsoniy qadriyatlarroli be'qiyosligi, umuminsoniy qadriyatlar tizimining mavjudligi barcha zamon va makonda yashayotgan xalqlar uchun zaruratligi tahlil qilingan.

Tayanch tushunchalar: qadriyat, insonparvarlik, umuminsoniy qadriyatlar, ilm, milliy qadriyatlar, ijodkorlik, ma'naviyat, madaniyat, komillik.

Umuminsoniy qadriyatlar insonga uning tarbiyasi davrida singdiriladi. Ular jamiyatdagi xayrixohlik darajasini qo'llab-quvvatlaydigan to'plangan ma'naviy, axloqiy va axloqiy tamoyillarni ifodalaydi. Hozirgi madaniy jamiyatda va mavjud tabiiy sharoitda uni saqlab qolishning o'tkir muammosi bo'lgan inson hayoti fundamental hisoblanadi.

Boshqa ma'noda, umuminsoniy qadriyatlar mutlaq me'yor bo'lib, unda axloqiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qadriyatlarning poydevori yotadi, ular insoniyatga uning ko'rinishini saqlab qolishga yordam beradi.

Biroq, tanqidchilar ba'zilar ushbu kontsepsiyani suiiste'mol qilishga qodir, deb ta'kidlashadi. Shunday qilib, uning yordami bilan jamoatchilik fikrini boshqarish mumkin. Va bu milliy hayot, din va boshqalarning farqiga qaramay. Natijada, har bir kishi uchun bir xil qadriyatlar ba'zi madaniyatlarga zid kelishi mumkin[3].

Ammo har bir argument uchun qarshi fikr mavjud. Bu tomonning muxoliflari bunday qadriyatlarsiz jamiyat axloqiy jihatdan tanazzulga yuz tutadi va ayrim shaxslar tinch-totuv yashay olmaydi, deb ta'kidlaydilar.

Muhimi - ular avvalambor mamlakat madaniyati va umuman jamiyatni shakllantiradi. Va shunga qaramay, bunday qadriyatlarda o'ziga xoslik yo'q - bu qat'iy rioya qilinishi kerak bo'lgan muayyan qoidalar to'plami emas. Bundan tashqari, ular ma'lum bir madaniyatning, ma'lum bir axloqiy an'analarning rivojlanishida ma'lum vaqt bilan bog'liq emas. Bu madaniyatli odamni vahshiylikdan ajratib turadigan narsa.

Universal qiymatlar bir nechta tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Ma'naviy tarkibiy qism bu din, falsafa, san'at, etika, estetika, turli madaniy yodgorliklar, musiqa va kino asarlari, adabiy asarlar va boshqalar. Ya'ni, xalqlarning barcha ma'naviy tajribasi umuminsoniy qadriyatdir. Bu odamlarning ma'nosi, axloqi, madaniy merosi va axloqi haqida chuqur falsafiy fikrlarni yashiradi[2].

Ma'naviy tarkibiy qism axloqiy, estetik, ilmiy, diniy, siyosiy va huquqiy asoslarga bo'linadi. zamonaviy jamiyat - bu sharaf, qadr-qimmat, mehribonlik, haqiqat, zarar va boshqalar; estetik - chiroyli va go'zalni izlash; ilmiy - haqiqat;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

diniy - imon. Siyosiy tarkibiy qism insonda tinchlik, demokratiya, adolat va qonuniylikka intilishni namoyon etadi, jamiyatda qonun va tartibning ahamiyatini belgilaydi.

Ushbu materialda ko'tarilgan masalalar birinchi qarashda aniq va sodda ko'rinadi. Ammo, birinchi navbatda, kattalar o'ylashga majburdirlar, ularning vazifasi ularga hayotning og'ir paytlarida o'zlari unutgan haqiqatni sodda va tushunarli tarzda etkazishdir. Ma'lum bir yoshga etgan bolalar o'z hayotlarini baholashlari va tushunishlari mumkin. 4-sinf o'quvchilari ularga umuminsoniy qadriyatlar namunalari va ularga erkin shaklda berilgan namunalar ushbu yosh guruhiga kiradi.

Umuminsoniy qadriyatlar nazariy jihatdan ma'lum ma'naviy me'yorlar tizimidir, ularning mazmuni tarixiy vaqt davri bilan bog'liq emas. Bugungi kunda barcha madaniyatlar va millatlar vakillari o'rtasida yaqin aloqa mavjudligini inobatga olib, umuminsoniy qadriyatlar tizimining mavjudligi shunchaki zarurdir[1].

Hayot qadriyat sifatida.

Bugungi kunda jamiyat texnologik nuqtai nazardan rivojlanish darajasiga erishdi, bu o'zaro buzilish mumkin. Mavjud umuminsoniy qadriyatlar tizimi qandaydir millatlar o'rtasida to'siq to'sig'i bo'lishi mumkin yoki bo'lishi mumkin.

Ushbu tizimning eng muhim va birinchi nuqtasi inson hayoti bo'lishi kerak. Bu erishib bo'lmaydigan haqiqat, odamning hayotiga suiqasd qilish mumkin emas.

Biz universal qadriyat - hayotga misol keltiramiz. Erkak tug'ildi. Tug'ilganda, har bir inson ulkan salohiyatga ega va tugamaydigan resurslarga ega. Ammo unga berilgan resurslarni qanday tasarruf etishni hamma hal qiladi. Bitta odam usta:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

temir qoziqdan u qimmatbaho va zarur narsani, masalan, mashina yaratadi. Yana biri, masalan, ko'p yillar davomida ko'plab odamlarning hayotini saqlab qolishga qodir bo'lgan jarroh. O'zining tabiiy boyliklari hisobidan olgan bilim va ko'nikmalari tufayli[1].

Uchinchi misol, ichgan va hech qaerda ishlamaydigan odam, tug'ilganida bir xil resurslarga va bir xil potentsialga ega edi, lekin ulardan foydalanmadi. Ushbu misolga asosanib, hayot dunyodagi har qanday narsaning asosiy va o'lchab bo'lmaydigan qadriyatidir. Qaysi kasb yoki yoshi yoki sog'lig'i bo'lishidan qat'i nazar, har kimning hayoti taqqoslanadigan ahamiyatga ega emasligini hamma bilishi va tushunishi kerak.

Sog'liqni saqlash qiymati.

Shuningdek, inson salomatligi ushbu tizimga taalluqlidir: zamonaviy jamiyatdagi har bir inson o'z sog'lig'ini saqlash huquqiga ega, davolanish huquqiga ega. Yaxshi sog'liqsiz, inson uchun boshqa qadriyatlar zanjirini qurish deyarli mumkin emas.

Butun dunyoda, har bir mamlakatda sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish muhim bosqich hisoblanadi. Kasalxonalar, klinikalar, motellar, kasalxonalar: bularning barchasi inson salomatligini saqlash va boshqarish uchun yaratilgan. Bu erda biz universal ahamiyatga ega bo'lgan misolni keltiramiz - sog'liq. Biz tez-tez bir-birimizga salomatlik tilaymiz. Bu avloddan-avlodga shunday bo'lgan. Oxir oqibat, yaxshi sog'liqqa ega bo'lgan odam hayotdagi barcha qiyinchiliklarni engishga qodir va agar kerak bo'lsa, jiddiy yuklardan omon qoladi.

Ta'lim olish huquqi. Ta'limning qiymati sifatida.

Biz umuminsoniy qadriyatlar haqidagi hikoyamizni davom ettirmoqdamiz, 4-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sinfning namunasi - bu ta'lim olish huquqi. Buni, albatta, ushbu tizimga bog'lash mumkin. Bugungi kunda ushbu bosqich dunyoda bir kishi uchundir, u o'z o'rnini egallashi, jamiyatga foyda keltirishi, o'zi uchun va eng muhimi, yaqinlari uchun foyda olishi mumkin[3].

Oila insonning asosiy qadriyati sifatida.

Oila Etti "men". Eng muhim umuminsoniy qadriyat, har qanday oila, do'st, qo'shnisi, sinfdoshi bo'lishi mumkin. Agar atrofga qarasangiz, ular boshqacha ekanligiga e'tibor berishingiz mumkin: kulgili va shovqinli, qat'iy va konservativ, to'liq va to'liq emas.

Oila va oilaviy qadriyatlar bir-biri bilan chambarchas bog'langan ikkita shoxdir. Har bir inson uchun bu qadriyatlar uzoq, uzoq ro'yxat shaklida taqdim etiladi, bu oilaning mavjudligi muhimligi va zarurligini tasdiqlaydi. Bu muhabbat: onalar farzandiga bo'lgan munosabati, er-xotin o'rtasidagi munosabatlar, katta avlodga g'amxo'rlik.

Oila va oilaviy qadriyatlar har qanday odam uchun muhim va zarurdir, masalan, kuchli emanning ildizi, agar ildiz buzilgan yoki kasal bo'lsa, uning qurbi va kuchi quriydi. Shunday qilib, oila bilan. Yuqorida tavsiflangan lahzalar umuminsoniy qadriyatlarning namunasi bo'lib qolsin[1].

Jismoniy tarbiya va sport.

Umumjahon qadriyatlari tizimida jismoniy madaniyat va sport muhim va ahamiyatli pozitsiyani egallaydi. Ular inson salomatligini mustahkamlashga, shuningdek jismoniy va axloqiy-irodaviy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan, bularning barchasi birgalikda kuchli va barkamol shaxsning rivojlanishiga olib keladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Sport universal madaniy qadriyatdir, bunga rivojlanish tarixining namunasi: bu olimpiada, musobaqalar va tarixan shakllangan sport turlari. Jismoniy madaniyat va sportning ahamiyati katta va u bir necha yo'nalishda shakllanadi:

Birinchiidan, ushbu omillar ta'siri ostida shaxsning shaxs sifatida shakllanishi sodir bo'ladi.

Ikkinchiidan, uning o'zi sport o'ynash jarayonida uning rivojlanishiga hissa qo'shadi, sportni kashf etadi yoki yaxshilaydi.

Uchinchiidan, bu butun jamiyatning rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Inson hayotida adabiyotning o' rni.

Adabiyotning o'zi asrdan-asrga vujudga kelishi va shakllanishi uning insoniyat uchun eng muhim qadriyat ekanligi bilan isbotlanadi. Adabiyot insonning qalbiga ta'sir qiladi, uning chuqurligini, qorong'i va yorqin tomonlarini ochishga va tushunishga yordam beradi, nega ba'zi bir voqealar shu tarzda sodir bo'lganligi, u bilan nima bog'liqligi, agar odam boshqacha yo'l tutgan bo'lsa nima bo'lishi mumkinligi haqida savol tug'diradi.

Bu savollarga javoblarni kitoblardan olish mumkin. Har qanday kitob, har qanday asar buning isboti bo'lishi mumkin. Adabiyotning umumbashariy qadriyatlariga misol sifatida "Igor polklari to'g'risida so'z ..." asari, uning Vatanga xizmat qilish, uni himoya qilish, bosh qahramonlarning hayoti yuksak g'oyaga bag'ishlanganligi tasvirlangan. Bundan tashqari, bu ishda rossiyalik xotinlarning sadoqati va muloyimligi namuna bo'lib xizmat qilishi mumkin, bu o'z navbatida oilaning umumbashariy insoniy qadriyatining namunasi. Biror kishiga kuch, oila yaratishga intilish beradigan oila.

Klassik adabiyotdan Anton Pavlovich Chexovning "Ionich" asariga yana bir

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

misol keltiramiz. U jamiyatga xizmat qilish, foyda keltirishni xohlagan yigitning hayotini tasvirlaydi, ammo uning hayotidagi burilish sevgi edi. U javob bermagan yosh chiroyli qizga oshiq bo'ldi. Bosh qahramon unga qo'l va yurakni taklif qildi va buning evaziga faqat masxara qildi. Yo'q, u o'lmadi, kasal bo'lmadi, lekin u hayotga bo'lgan qiziqishni yo'qotdi, unga qiziqarli hayot kechirish istagini bergan yorug'lik o'chdi. Vaqt o'tishi bilan u bema'ni, qimor o'yinlariga odatlanib qoldi va uning mavjudligi bo'sh va ma'nosiz bo'lib qoldi[3].

Muallif o'z qahramonining misolidan foydalanib, sevgi va oila kabi umuminsoniy qadriyatlarning yo'qolishi qahramonni boshi berk ko'chaga olib borganini ko'rsatmoqchi edi. Ushbu tajriba yosh avlodga ham namuna bo'lib xizmat qilsin: har qanday muammoga duch kelsangiz, to'xtata olmaysiz, doimo o'z orzularingizga qarab borishingiz kerak, har doim rejalaringizni amalga oshirishga harakat qilishingiz kerak. Axir, agar sizda biron bir muvaffaqiyatga erishadigan narsa bo'lsa, unda o'zingiz uchun mukofot sizni uzoq kutishga xalaqit bermaydi - o'zini o'zi hurmat qilish va hayotdan qoniqish hissi sizning kafolatingiz bo'ladi. Muallif tomonidan umuminsoniy qadriyatlarning namunasi keltirilgan.

Xulosa qilib aytganda umuminsoniy qadriyatlar xulq-atvor uchun qo'llanma bo'lib, hatto nafaqat shaxslarning, balki ijtimoiy guruhlarning, mamlakat uyushmalarining yoki xalqaro sudlarning munosabatlarini baholash uchun xizmat qiladi. Ular insonlar o'rtasida birlashtiruvchi omil bo'lib, ular qanchalik "xususiy" bo'lishidan qat'i nazar, hayotning barcha sohalarida qo'llanilishi mumkin. Ular axloq qoidalari bilan chambarchas bog'liq va shuning uchun ular bizning kundalik va kundalik xatti-harakatlarimizning bir qismidir va ular ziddiyatli deb hisoblanishi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mumkin bo'lgan vaziyatlarga, masalan, do'stlar yoki oila bilan bog'liq muammolarga munosabatimizni aniqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov.I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” T.: Ma’naviyat 2008.-83 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.-T.: “O‘zbekiston”. 2018.-591 b.
3. M.Raximov. Ma’naviyat asoslari. T.: 2008.-73 b.

